

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

UNIDAD LERMA

Manual para dSPACE DS1104

Autores:

Miguel Villegas De La Cruz

Fernando Adalid Guillén Chimal

Asesor: Dr. Celso Márquez Sánchez

Marzo 2025

Índice

1. Requisitos previos	2
1.1. Matlab Simulink	2
1.2. dSPACE ControlDesk	2
2. Matlab Simulink	3
2.1. Plantilla RTI1104	3
2.2. Bloques comunes	3
2.3. Selección de pines en la tarjeta dSPACE	3
2.4. Cargar programa a dSPACE	5
3. Creación del entorno gráfico en ControlDesk	7
3.1. Nuevo experimento	7
3.2. Elementos gráficos comunes	9
3.3. Modificaciones a elementos gráficos	9
4. Diseño del experimento	11
4.1. Asignación de variables a entorno gráfico	11
4.2. Ejecución del experimento	11
5. Generar y salvar datos	12
5.1. Exportar datos en formato .mat	12
5.2. Importación de datos en Matlab	13
6. Prácticas propuestas	14
6.1. Preámbulo: seleccionar la plantilla correctamente	14
6.2. Generación de una señal PWM	14
6.3. Respuesta al escalón unitario de un circuito 2RC	15
6.4. Uso del encoder	17
6.5. Inversión de giro de un motor CC y medición de velocidad angular	18
7. Anexos	20
7.1. Distribución de pines	20

1. Requisitos previos

Este manual omitirá la instalación de los programas **Matlab** y **dSPACE ControlDesk**, por lo tanto, se considera que el usuario ya cuenta con estos programas instalados en su computadora.

1.1. Matlab Simulink

Es necesario que el usuario cuente con algunos conocimientos mínimos en el uso y manipulación de bloques de Simulink. Además, se considera que el usuario ya cuenta con la biblioteca de dSpace integrada en Simulink.

Algunos bloques son propios de la biblioteca de dSpace, por lo tanto, se dará mayor prioridad a dichos bloques y su funcionalidad.

Cabe señalar que no se hará uso de todos los bloques que se encuentran en la biblioteca, solo se utilizarán los más comunes.

1.2. dSPACE ControlDesk

Para el caso del software dSpace ControlDesk, solo se pide al usuario que tenga especial atención al uso de las herramientas presentadas.

Al igual que en Simulink, no se hará uso de todas las herramientas con las que cuenta el software, solo se muestran aquellas que se consideran más relevantes.

2. Matlab Simulink

2.1. Plantilla RTI1104

Para que podamos hacer uso de las librerías que la tarjeta dSPACE tiene a nuestra disposición, es indispensable que, al crear un proyecto de Matlab Simulink, se seleccione la plantilla correspondiente con la tarjeta a usar, en este caso, la **RTI1104**. Con eso, podemos acceder a todas las librerías con bloques únicos para la creación de programas especiales para tarjetas dSPACE.

Figura 1: Plantilla RTI1104.

2.2. Bloques comunes

Los bloques que nos ofrece la biblioteca de la dSPACE se encuentran en el panel **Simulink Library Browser** de Matlab Simulink y funcionan igual que los bloques integrados por defecto en Simulink. Los bloques que utilizaremos de manera habitual se encuentran en la ubicación *Simulink Library Browser - dSPACE RTI1104 - DS1104 MASTER PPC*, que se muestra en la figura 2.

Contamos con bloques de entrada y salida, algunos de los más comunes se encuentran en la Tabla 1.

Bloques de salida	Bloques de entrada
DAC	ADC
MASTER OUT	MASTERBIT IN
SLAVE BIT OUT	SLAVE BIT IN
PWM	Enc Position

Tabla 1: Bloques comunes de entrada y salida.

En este punto, se recomienda recordar la función de un **DAC** (Convertidor Digital a Analógico) y **ADC** (Convertidor Analógico a Digital).

2.3. Selección de pines en la tarjeta dSPACE

La selección de pines de entrada y salida de la tarjeta dSPACE se definen en Matlab Simulink. Las entradas y salidas se definen de manera similar, a continuación, se describe el procedimiento general para cada bloque. Ver figura 5.

Figura 2: Ubicación de los bloques a utilizar.

- Bloque DAC: Damos doble clic sobre el bloque, en la pestaña *Unit* aparecerá el apartado *Unit specification - Channel number* donde podremos elegir los pines 5, 6, 7 y 8.
- Bloque ADC: Damos doble clic sobre el bloque, en la pestaña *Unit* aparecerá el apartado *Unit specification - Channel number* donde podremos elegir los pines 5, 6, 7 y 8.
- Bloque Master Out.
- Bloque Master In.
- Bloque PWM: El bloque PWM integra cada uno de los canales disponibles de manera visible, solo se debe conectar un multiplexor que combine la señal para activar la señal PWM y otra para controlar el Duty Cycle.
- Encoder: Damos doble clic sobre el bloque, en la pestaña *Unit* aparecerá el apartado *Unit specification - Channel number* donde podremos elegir los canales 1 y 2.

Figura 3: Cuadro de diálogo del bloque *SLAVE BIT OUT*.

Figura 4: Cuadro de diálogo del bloque *PWM*.

Figura 5: Cuadro de diálogo del bloque *Encoder*.

2.4. Cargar programa a dSPACE

Considerando que usted ya cuenta con una estructura definida para realizar el experimento de su preferencia, solo debemos cargarlo a la tarjeta dSPACE.

1. Nos dirigimos a la pestaña superior de Matlab Simulink y seleccionamos el icono que se muestra en la figura 6.

Figura 6: Botón para programar tarjeta dSPACE.

- Al subir un programa a la tarjeta dSPACE, se generara una etiqueta en la interfaz de Matlab Simulink, por lo tanto, verificamos la generación de la etiqueta **RTI Data**. Ver figura 7.

Figura 7: Etiqueta generada.

Nota: En caso de que no se genere la etiqueta, es necesario verificar el haber seleccionado la plantilla correcta, como se hace mención en la sección 2.1.

- Verificamos la generación del archivo con la extensión **sdf** en el Workspace de Matlab.

Figura 8: Archivo generado con extensión *sdf*.

Nota: En caso de que se genere un **error** al subir el archivo a la tarjeta dSPACE, se debe verificar que el software **dSPACE ControlDesk** se encuentre fuera de línea.

3. Creación del entorno gráfico en ControlDesk

3.1. Nuevo experimento

1. Debemos abrir el software **dSPACE ControlDesk**.

Figura 9: Software dSPACE ControlDesk.

2. Seleccionamos New Project, nombramos nuestro proyecto y elegimos su ubicación.
3. Elegimos un nombre para nuestro experimento.
4. Seleccionamos nuestra tarjeta dSPACE, para este caso particular, utilizamos el modelo **DS1104 R&D Controller Board**.
5. Importamos nuestro archivo **.sdf** generado en el WorkSpace de Matlab.

Figura 10: Paso 2 y 3.

Figura 11: Paso 4 y 5.

De esta forma, terminamos de crear nuestro proyecto y se mostrará una interfaz para crear el entorno gráfico y de control para nuestro proyecto, tal como se muestra en la figura 12.

Figura 12: Interfaz para crear el entorno gráfico de control.

3.2. Elementos gráficos comunes

A continuación, se enlistan algunos de los elementos gráficos más utilizados y que serán de gran ayuda para las prácticas a realizar. Es necesario tener en cuenta que, al igual que en Matlab Simulink, existen elementos gráficos para recibir datos y otros para enviar datos. Ver Figura 13.

Envío de datos:

- Slider.
- Numeric Input.
- Knob.

Recepción de datos:

- Time Plotter.
- Display.
- Bar.

3.3. Modificaciones a elementos gráficos

Las modificaciones a los elementos gráficos pueden afectar su apariencia o funcionalidad. A continuación, se mencionan algunas de esas modificaciones:

- Modificación de tamaño y posición: al seleccionar el elemento gráfico de medición, aparecerán puntos en cada esquina que permitirá modificar su tamaño.
- Modificación de apariencia: se debe seleccionar el elemento y en la barra inferior de *Properties - Common* es posible modificar el color del elemento, también el tamaño y tipo de fuente.
- Modificación en el rango de variación: se debe seleccionar el elemento y en la barra inferior de *Properties - Range* es posible modificar la variación de rangos que puede tomar los elementos.

Figura 13: Barra de instrumentos.

Common	
Name	Slider_1
Use custom colors	<input type="checkbox"/>
Use custom fonts	<input type="checkbox"/>
Selection border style	Use global
Description	
ToolTip	
Script	
> Border	
> Background	
Captions/operating eleme...	
> Size and position	

Figura 14: Opciones mostradas en Common Properties.

Range	
Use variable range	<input type="checkbox"/>
Minimum range	-1E+300
Maximum range	1E+300

Figura 15: Opciones mostradas en Properties - range

4. Diseño del experimento

4.1. Asignación de variables a entorno gráfico

Una vez realizadas las modificaciones a los elementos gráficos de nuestro experimento, es necesario asignarle una variable a cada uno de estos elementos gráficos de entrada y salida.

En la pestaña inferior izquierda se mostrarán las variables que importamos de Matlab. En esta pestaña debemos acceder a la ruta: *All Variable Descriptions* - '*nombre del archivo*' - *Model Root*.

Para cargar las variables a cada uno de los elementos gráficos se debe realizar lo siguiente:

1. Desplegar las variables antes mencionadas.

Figura 16: Ruta: *All Variable Descriptions* - '*nombre del archivo*' - *Model Root*.

2. Seleccionar alguna de las variables que se despliegan en la pestaña y arrastrarla al elemento gráfico seleccionado.

De esta forma es posible controlar y visualizar el contenido de cada variable.

4.2. Ejecución del experimento

En la pestaña *Home* de la interfaz principal de dSPACE ControlDesk se encuentra la sección *Status Control* donde encontramos herramientas importantes para la correcta ejecución de un experimento:

- Go Online: Entabla la comunicación con la tarjeta dSPACE.
- Start Measuring: Comienza a registrar la medición realizada por la tarjeta dSPACE.
- Stop Measuring: Finaliza el registro de mediciones realizadas por la tarjeta dSPACE.
- Go Offline: Finaliza la comunicación con la tarjeta dSPACE.

Figura 17: Barra: *Status Control*

5. Generar y salvar datos

Para generar datos de un experimento se debe hacer uso de la herramienta *Start Immediate* y *Stop Recording* que se encuentran en la pestaña *Home*, apartado *Recording*; estas herramientas son las encargadas de iniciar y detener la obtención de datos respectivamente.

Figura 18: Botones *Start Immediate* y *Stop Recording*.

5.1. Exportar datos en formato .mat

La exportación de los datos en .mat es muy útil para poder realizar gráficas en el mismo software.

Pasos para exportar datos en formato .mat:

1. En la pestaña *Project*, nos dirigimos a la ruta: *Introducción - Nombre del experimento - Measurement Data*.

Figura 19: Ruta: *Introducción - Nombre del experimento - Measurement Data*.

2. Damos clic derecho sobre el archivo recién generado, para este caso particular, tiene por nombre *rec1_001.mf4*.
3. Seleccionamos la opción *Export...*, le asignamos un nombre y seleccionamos el formato .mat para trabajar con Matlab.

Figura 20: Exportación de datos en formato *.mat*.

5.2. Importación de datos en Matlab

Abrimos Matlab, ahora, para importar los archivos a la Carpeta de Trabajo simplemente arrastramos el archivo *.mat* desde la carpeta donde lo guardamos y lo soltamos en la pestaña de la Carpeta de Trabajo.

Ahora, para poder manejar los datos del experimento podemos hacerlo mediante el comando *plot ()*.

Figura 21: Datos importados al Workspace de Matlab.

6. Prácticas propuestas

A continuación, se proponen una serie de prácticas para reforzar el conocimiento adquirido durante la lectura de este manual. Se abarcará el diseño de los programas en Matlab Simulink y la creación de su panel de control gráfico.

6.1. Preámbulo: seleccionar la plantilla correctamente

Para comenzar a realizar las prácticas propuestas, siempre, en todos los casos, es indispensable crear los programas sobre la plantilla de la tarjeta que estemos usando. Para este caso, será la plantilla **RTI1104**. Se deben seguir los siguientes pasos:

1. Abrir Matlab Simulink.
2. Identificar la tarjeta con la que se estará trabajando y asociarla con la plantilla correspondiente.
3. Seleccionar y abrir la plantilla correspondiente como se hace en la figura 22.

Figura 22: Plantilla usada en este caso.

6.2. Generación de una señal PWM

Materiales:

- Cable con conector Slave I/O PWM.
- Cable BNC - caimán.

Método

1. Se debe elegir un canal para generar el PWM, en el cual se debe conectar el cable Slave I/O PWM y el cable BNC - Caiman. De esta manera leeremos la salida PWM de la tarjeta.
2. En Matlab Simulink se recomienda crear el esquema de la figura 23.
3. Sube tu programa a la tarjeta dSPACE.
4. Verifica la generación del archivo .sdf.
5. En dSPACE ControlDesk crea un nuevo proyecto y experimento, posteriormente carga el archivo .sdf generado en Matlab.
6. En dSPACE ControlDesk, se recomienda crear una interfaz donde se active y desactive la señal PWM mediante un *Numeric Input* y mediante un *Slider* se module el Duty Cycle.

Figura 23: Esquema realizado en Simulink.

6.3. Respuesta al escalón unitario de un circuito 2RC

Materiales:

- Resistencia de $220k\Omega$.
- Resistencia de $47k\Omega$.
- Capacitor de $22\mu F$.
- Cable 22 AWG.
- Cable BNC - caimán.

Método

1. Se propone crear el circuito 2RC de la figura 24 sobre una protoboard.

Figura 24: Diagrama de conexión.

2. Posteriormente, en Matlab Simulink se recomienda crear el esquema de la figura 25.

Figura 25: Esquema realizado en Simulink.

Nota: La señal enviada por los bloques *DAC* y *ADC* tiene una atenuación de con escala de 1:10, es por eso que se agrega la ganancia de 10, para contrarrestar dicha atenuación.

3. Recuerda que se debe seleccionar la plantilla de la placa dSPACE en Matlab Simulink.
4. Sube tu programa a la tarjeta dSPACE.
5. Verifica la generación del archivo .sdf.
6. En dSPACE ControlDesk crea un nuevo proyecto y experimento, posteriormente carga el archivo .sdf generado en Matlab.
7. En dSPACE ControlDesk, se recomienda crear una interfaz similar a la mostrada en la figura 26 para verificar la carga y descarga del capacitor.

Figura 26: Interfaz de control realizada en dSPACE ControlDesk.

6.4. Uso del encoder

Material:

- Encoder.
- Cable con conector Encoder (CP19, CP20).
- Protoboard o PCB con borneras.

Método

1. Realiza las conexiones mostradas en la figura 27. Apóyate de la PCB con borneras o una protoboard.

Figura 27: Diagrama de conexión.

2. En Matlab Simulink se recomienda crear el esquema de la figura 28.

Figura 28: Esquema realizado en Simulink.

3. Sube tu programa a la tarjeta dSPACE.
4. Verifica la generación del archivo .sdf.
5. En dSPACE ControlDesk crea un nuevo proyecto y experimento, posteriormente carga el archivo .sdf generado en Matlab.
6. En dSPACE ControlDesk, se recomienda crear una interfaz similar a la mostrada en la figura 29 para observar el conteo de pulsos generados por el encoder.

Figura 29: Interfaz de control realizada en dSPACE ControlDesk.

6.5. Inversión de giro de un motor CC y medición de velocidad angular

Material:

- Encoder.
- Puente H. Puede ser el modelo L298N.
- Motor CC.
- Fuente CC para el Motor CC.
- Cable con conector Encoder (CP19, CP20).
- Protoboard o PCB con borneras.

Método

1. Realiza las conexiones mostradas en la figura 30. Apóyate de la PCB con borneras o una protoboard.

Figura 30: Diagrama de conexión.

2. En Matlab Simulink se recomienda crear el esquema de la figura 31.

Figura 31: Esquema realizado en Simulink.

3. Sube tu programa a la tarjeta dSPACE mediante el botón.
4. Verifica la generación del archivo .sdf.

5. En dSPACE ControlDesk crea un nuevo proyecto y experimento, posteriormente carga el archivo .sdf generado en Matlab.
6. En dSPACE ControlDesk, se recomienda crear una interfaz similar a la mostrada en la figura 32 para observar la velocidad angular, además, se puede invertir el sentido de giro del motor.

Figura 32: Interfaz de control realizada en dSPACE ControlDesk

7. Anexos

7.1. Distribución de pines

Pin	Color
Vcc	Rojo
GND	Negro
Canal A	Verde
Canal B	Amarillo

Tabla 2: Encoder: Distribución de pines/cable.

Pin	Color
GND	Negro
ST2 PWM	Amarillo
PWM 7	Azul/Negro
PWM 9	Naranja
PWM 8	Morado

Tabla 3: Slave I/O PWM: distribución de pines/cable.

Pin	Color
GND	Negro
IO1	Rojo
IO3	Morado
IO5	Amarillo
IO7	Azul/Negro
IO9	Cafe
IO11	Blanco
IO13	Naranja
IO15	Amarillo
IO17	Verde
IO19	Gris
IO18	Azul

Tabla 4: Digital I/O Conector: distribución de pines/cable.